

ИЧИМЛИК СУВИНИНГ ИНСОН ОРГАНИЗМИГА ЭКОЛОГИК ТАЪСИРИ

Утениязова Наубахар Аманбаевна

Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат Университети таянч доктаранти,
Қорақалпоғистон Республикаси, Нукус шаҳри.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17007741>

Аннотация: Инсон организмнинг 65–70% и сувдан иборат бўлиб, ичимлик сувининг экологик ҳолати, аҳолининг умумий соғлиғига, айниқса болалар ва кексалар саломатлигига кучли таъсир кўрсатиб, сифати булса инсон соғлиғига бевосита таъсир кўрсатади. Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ичимлик сув таркибидаги зарарли элементлар ва биологик агентлар турли касалликларни келтириб чиқаради.

Калит сўзлар: Ичимлик суви, сув таркиби, экология, оғир металллар, инсон саломатлиги.

Ичимлик суви – инсон ҳаёти учун асосий биологик ресурс бўлиб, унинг экологик тозаллиги ва кимёвий таркиби соғлиқ учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Сув таркибининг ифлосланиши глобал экологик муаммо ҳисобланиб, сувнинг минерал таркибининг меъёрдан оғиши турли инсон организмда турли касалликлар ва патологияларни келтириб чиқариши мумкин. Марказий Осиё ҳудудида сув ресурслари кўпинча геохимик хусусиятлари, минерализация даражаси ва антропоген таъсирлар билан белгиланади.

Сув таркибидаги оғир металллар (Pb, Cd, Hg), нитратлар, фтор ва темир моддалари ортиқча тўпланганда буйрак, жигар ва асаб тизимида патологик ўзгаришлар кузатилади. Шу билан бирга, сувда кальций ва магнийнинг етарли бўлиши юрак-қон томир тизими фаолияти учун ижобий аҳамиятга эга.

Инсон организмнинг 65–70% и сувдан иборат бўлиб, ичимлик сувининг экологик ҳолати, аҳолининг умумий соғлиғига, айниқса болалар ва кексалар саломатлигига кучли таъсир кўрсатиб, сифати булса инсон соғлиғига бевосита таъсир кўрсатади.

Қўйидаги **1-диаграммада** ичимлик сувда учрайдиган айрим зарарли элементларни ва **1-жадвалда** эса уларнинг, инсон организмда қайси органларига асосий таъсир кўрсатишини фоизларда кўрсатилган.

1-диаграмма

Сувнинг зарарли элементлари ва таъсири

1-жадвал

Элемент	Асосий таъсир қиладиган орган	Таъсир улуши (%)
Кўрғошин (Pb)	Мия	30
Кадмий (Cd)	Юрак	15
Симоб (Hg)	Буйрак	25
Нитратлар (NO ₃ ⁻)	Қон айланиши / Гемоглобин	20
Фтор (F ⁻)	Тишлар	10

2003–2010 йилларда Қорақалпоғистонда минераллашган сув ва саломатлик хавфи туғрисида Врачлар Чегара Билмас ташкилоти врачлари томонидан, Қорақалпоғистонда минераллашган сувлар ва уларнинг инсон саломатлигига хавфи бўйича олиб борилган таҳлиллар асосида тайёрланган диаграммада куришингиз мумкин.

2-диаграммага қаранг.

2003–2010 йилларда Қорақалпоғистонда минераллашган сув ва саломатлик хавфи

Хулоса қилиб айтадиган булсак, олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ичимлик сув таркибидаги зарарли элементлар ва биологик агентлар турли касалликларни келтириб чиқаради. Шундай экан, ичимлик сувининг экологик мониторинги, унинг зарарли омиллардан ҳимояси ва санитария-гигиена назорати, сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва тозалаш глобал даражадаги устувор вазифа ва аҳолининг барқарор соғлом турмуши учун долзарб масала бўлиб қолмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Назаров А. “Гидрогеология ва сув ресурслари”, Тошкент, 2019.
2. Каримов Ш., Худайбекрдиёв Ф. “Ўрта Осиёда ер ости сувларининг экологик хусусиятлари”, Самарқанд, 2021.
3. World Health Organization. “Guidelines for Drinking-water Quality”, Geneva, 2017.
4. Раҳманов Б. “Mineral Composition of Groundwaters in Central Asia and Their Health Impacts”, Journal of Hydrogeology, 2020.
5. Алламурадов К.К. (2021). Сув сифати ва аҳолининг саломатлиги. // cyberleninka.ru.
6. Андреев Ю.А. (2008). Вода наместника Бога на Земле. – Санкт-Петербург: Питер.
7. Баллиев А.И., Чембарисов Е.И. (2021). Анализ минерального состава водоемов Южного Приаралья. // egus.uz.
8. Каримов Ш., Худайбердиев Ф. “Ўрта Осиёда ер ости сувларининг экологик хусусиятлари”, Самарқанд, 2021.
9. Назаров А. “Гидрогеология ва сув ресурслари”, Тошкент, 2019.

10. Мадреймов А., Сейтназарова С. (2022). Гигиеническая оценка питьевой воды Каракалпакстана. // sammi.uz.
11. Рахманов Б. "Mineral Composition of Groundwaters in Central Asia and Their Health Impacts", Journal of Hydrogeology, 2020.
12. Хожамурадова Р.Т., Чембарисов Е.И. (2023). Экологическая оценка воды в нижнем Амударье. // uzresearchers.com.
13. Эргашев А., Отабоев Ш., Шарипов Р., Эргашев Т. (2009). Сувнинг инсон ҳаётидаги экологик моҳияти.
14. World Health Organization. "Guidelines for Drinking-water Quality", Geneva, 2017.
15. -[https://cyberleninka.ru/inson-organizmining oqir metallar bilan zararlanishi](https://cyberleninka.ru/inson-organizmining_oqir_metallar_bilan_zararlanishi).
16. -<https://uzsuv.uz>.

